

Enseignement des soft skills aux étudiants infirmiers de l'institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé Fès-Maroc

Teaching soft skills to nursing students at the Higher Institute of Nursing Professions and Health Techniques Fez- Morocco

ZAIM Oulfate

Doctorante

Faculté des sciences de l'éducation

Université Mohammed V, Rabat

Apprentissage, Cognition et Technologie Éducative (ACTE)

Maroc

zaimoulfate@yahoo.com

Pr. HAFIDI ALAOUI Moulay Ismail

Professeur de l'Enseignement Supérieur

Faculté des sciences de l'éducation

Université Mohammed V, Rabat

Apprentissage, Cognition et Technologie Éducative (ACTE)

Maroc

hafidi.alaoui@um5.ac.ma

Date de soumission : 15/07/2023

Date d'acceptation : 05/09/2023

Pour citer cet article :

ZAIM O. & HAFIDI ALAOUI M. I. (2023) «Enseignement des soft skills aux étudiants infirmiers de l'institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé Fès- Maroc», Revue Internationale du chercheur «Volume 4 : Numéro 3» pp : 906 - 922

Résumé

Les défis à relever par la santé publique nécessitent un personnel infirmier doté de compétences techniques mais surtout de soft skills à développer durant la formation initiale. Cependant, au Maroc, la suprématie des compétences techniques reste très remarquable dans cette formation. La présente étude vise à décrire l'enseignement des soft skills au niveau de la filière soins infirmiers de l'Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de Fès (ISPITS) - Maroc. Il s'agit d'une étude descriptive selon une approche quantitative se basant pour la collecte des données sur un questionnaire destiné à l'ensemble des enseignants de la filière Soins Infirmiers (59). Le logiciel SPSS. 25 a été utilisé pour le traitement des réponses. Nos résultats révèlent que pour 97,2% des enseignants, les soft skills doivent être enseignées. Les méthodes pédagogiques actives sont les plus efficaces pour leurs enseignements. Néanmoins, pour 72,2%, l'enseignement des soft skills est spontané et implicite. 86,11% des enseignants n'ont pas bénéficié de formation sur l'enseignement des soft skills. L'étude démontre que l'enseignement des soft skills aux étudiants infirmiers au niveau de l'ISPITS de Fès est non structuré et nécessite leurs intégrations explicites dans le curriculum.

Mots clés : Enseignement, soft skills, infirmier, ISPITS, Maroc.

Abstract

The challenges to be met by public health require nursing staff with technical skills but above all soft skills to be developed during initial training. However, in Morocco the supremacy of technical skills remains very remarkable in this training. This study aims to describe the teaching of soft skills at the level of the nursing care sector of the Higher Institute of Nursing Professions and Health Techniques of Fez (ISPITS) - Morocco. This is a descriptive study using a quantitative approach based for the collection of data on a questionnaire intended for all teachers in the Nursing Care sector (59). SPSS software. 25 was used for response processing. Our results reveal that for 97.2% teachers soft skills should be taught. Active teaching methods are the most effective for their teaching. Nevertheless, for 72.2% the teaching of soft skills is spontaneous and implicit. (86.11%) of teachers have not benefited from training on the teaching of soft skills. The study demonstrates that the teaching of soft skills to student nurses at ISPITS in Fez is unstructured and needs to be explicitly integrated into the curriculum.

Keywords: Teaching; soft skills; nursing; ISPITS; Morocco.

Introduction

Les défis à relever dans un domaine aussi complexe que celui de la santé publique nécessite tout particulièrement un personnel infirmier doté à la fois de compétences techniques mais surtout relationnelles, sociales et comportementales en l'occurrence, les soft skills. En témoigne la crise sanitaire engendrée par la pandémie covid 19 où les infirmiers devaient faire appel à des capacités de rigueur, de travail en équipe, d'adaptation, d'autonomie, d'esprit critique et d'analyse.

Ce constat souligne avec force que la dimension humaine est au centre de l'activité infirmière constituant ainsi un aspect essentiel et incontournable à développer via la formation initiale chez tous ceux qui se destinent à cette profession, classée actuellement parmi un ensemble de professions dites de service à la personne (Hébrard, 2011). En effet, depuis Florence Nightingale, les modèles infirmiers ont habituellement inclus les interrelations et les interactions entre les individus et leur environnement. C'est pour cette raison que la science infirmière peut être définie comme la science de l'écologie de la santé humaine, personnelle et familiale (Dallaire, 2008).

Aussi, le développement et le renforcement des soft skills chez les étudiants infirmiers par la formation initiale sont cruciaux car ils garantissent leur insertion professionnelle et améliorent la qualité des soins prodigués aux populations.

Atteindre cet objectif ambitieux nécessite l'intégration explicite des soft skills dans les curriculums de formation et surtout l'engagement et l'implication des enseignants, acteurs effectifs du changement et porteurs primordiaux des réformes et des projets pédagogiques (Colet, 2009). Le système pédagogique Licence-Master-Doctorat (LMD) offre aux enseignants des responsabilités tant pédagogiques qu'administratives leur permettant une participation plus large dans la création des cours et la gestion des modules d'enseignement (El Hirech, 2017) en faisant usage de stratégies et de méthodes relatives à une pédagogie active dont la planification est créative et rénovatrice.

Cependant, au Maroc, malgré les réformes notables qu'a connues la formation des infirmiers avec la création des Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS), établissements de l'enseignement supérieur non relevant des universités, la suprématie des compétences techniques reste très remarquable dans la formation initiale des futurs infirmiers (Darraj et al., 2020; SIRAJ, 2022; Temmar, 2006).

La formation infirmière doit obligatoirement s'aligner avec un monde évolutif qui connaît des changements rapides et continuels et où la technologie numérique gagne du terrain pour faire

disparaître un ensemble de professions se basant plus sur des compétences techniques alors que celles s'appuyant davantage sur les compétences humaines resteront et se développeront. Seul les savoirs holistiques conduiront à l'acquisition par les futurs infirmiers de meilleures façons d'agir et d'intervenir en situation réelle. Une telle formation garantirait au futur personnel infirmier une vision profonde et une interaction optimale avec les exigences actuelles dans le domaine de la santé en général et des soins infirmiers en particulier (Phaneuf, 2019).

La présente étude de nature descriptive selon une approche descriptive, s'intéresse à décrire la pratique d'enseignement des soft skills aux étudiants infirmiers de l'Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé Fès- Maroc.

Atteindre cet objectif nécessite obligatoirement la réponse à la question de recherche suivante :
Dans quelle mesure les soft skills se prêtent-elles à être enseignées aux étudiants infirmiers de l'Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé Fès-Maroc ?

Décortiquée selon les questions spécifiques sous mentionnées :

- ✓ Les enseignants de la filière soins infirmiers sont-ils convaincus de la nécessité d'enseigner les soft skills aux étudiants infirmiers ?
- ✓ Quelles sont les stratégies et méthodes pédagogiques les plus efficaces pour enseigner les soft skills selon les enseignants de la filière soins infirmiers ?
- ✓ Les enseignants ont-ils reçu une formation spécifique à l'enseignement des soft skills ?

Un questionnaire comportant des questions fermées et ouvertes a été distribué à l'ensemble du corps professoral de la filière soins infirmiers afin de collecter les données nécessaires pour répondre à notre question de recherche.

Cette étude comporte une revue de littérature qui a permis d'apporter un éclaircissement sur ses concepts clés : enseignement, compétences humaines, Soft skills, en plus d'une recherche documentaire sur la profession infirmière, ses réalités et ses perspectives. Une partie méthodologique mentionnant le devis de recherche suivi du volet présentation des résultats et leurs discussions sur la base d'études empiriques.

1. Revue de littérature

1.1. Définitions des concepts

Notre revue de littérature nous a permis d'éclaircir les concepts intéressants de l'étude et même de mieux comprendre les relations et les interactions existantes entre eux pour mieux délimiter notre sujet de recherche

1.1.1 Enseignement

Enseigner c'est une pratique réflexive obligeant l'enseignant à s'interroger sur ses propres connaissances, les prérequis de ses étudiants, leurs attentes et leurs styles d'apprentissages, les exigences des curriculums et programmes de formation fixant ce que les étudiants doivent apprendre ainsi que les stratégies et méthodes d'enseignement et d'évaluation des résultats attendus. Aussi, cette réflexion sur sa propre pratique de manière systématique et structurée confère à l'enseignant une attitude scientifique se manifestant par une conception réaliste de l'enseignement. Elle consiste à créer des situations authentiques selon une stratégie basée sur la formulation d'hypothèses à vérifier continuellement jusqu'à l'atteinte des objectifs escomptés. Enseigner consiste donc à prévoir, analyser et réajuster, en fonction des apprentissages ciblés et du centre d'intérêt et acteur principal qu'est l'étudiant (Aylwin, 1996; Beauchamp, 2013a; Clanet, 2021).

1.1.2 Compétences humaines : Soft skills

Parcourir l'histoire de création et de développement du concept soft skills permet de le comprendre et d'interagir avec les débats cosmopolites qu'il suscite (Le Boterf, 2013). Cette notion est apparue aux États-Unis en 1970, et plus tard en France, dans le domaine de l'éducation soulevant des questions d'évaluation des compétences, ensuite dans le domaine du management s'intéressant à mieux cerner les différentes dimensions du leadership. Les soft skills se distinguent des compétences techniques relatives à un domaine professionnel bien défini pour s'apparenter à des notions plus larges et transversales : savoir-être, attitude, traits de personnalité, compétences personnelles, sociales, interpersonnelles, comportementales, de vie, du 21^{ème} siècle... Le terme anglais soft skills est le mieux adapté et le plus souvent utilisé pour dépasser cette ambiguïté conceptuelle (Freiman & Giroux, 2021; Servajean-hilst, 2022). Le développement des soft skills est devenu une nécessité pour s'adapter aux changements accélérés que connaît le monde actuellement suite aux découvertes de l'intelligence artificielle, les big data et la réalité virtuelle augmentée. Ce monde appelé par l'école de l'armée américaine VUCA : volatile (volatility), incertain (uncertainty), complexe (complexity), ambigu (ambiguity), a rapidement migré vers le domaine économique définissant un nouveau principe managérial faisant face à l'incertitude et l'instabilité des environnements de travail. Ainsi, les compétences techniques sont insuffisantes pour répondre à ces exigences nécessitant des compétences humaines spécifiques (tableau 1) (Bouret & Maul, 2018).

Tableau N°1 : Les compétences en mode VUCA

Le modèle VUCA	Compréhension	Posture
Volatile	Attention aux nombreux changements	Définir une vision claire
Incertain	Manque de recul sur le présent	Être à l'écoute
Complexe	Les décisions se prennent sur la base de facteurs multiples	Être créatif
Ambigu	Un manque de clarté sur de nombreux faits	Être clair

Source : BOURET (J.), HOARAU (J.), MAULEON (F.) (2018). *Soft Skills : Développez vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière*. Dunod.

<https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/9782100776986/Feuilletage.pdf>

1.2. La profession infirmière : réalités et perspectives

1.2.1 La formation infirmière :

La formation en soins infirmiers doit répondre aux besoins d'une profession caractérisée par la complexité de son travail , les demandes croissantes des patients et de leurs familles en matière de santé , le recours aux nouvelles technologies et le travail en équipe multidisciplinaire (International & Infirmi, 2022). En effet, les interactions entre les membres de l'équipe influencent fortement la performance de l'organisation (MAAROUFI (A.) et al, 2023).

Sous le prisme de ces exigences, l'infirmier doit avoir suffisamment de ressources pour les honorer. Il incombe donc à la formation initiale de l'outiller en compétences non seulement techniques mais également en soft skills adaptés à ces besoins primordiaux et fondamentaux. L'acquisition et la maîtrise des différentes activités et compétences professionnelles se base donc essentiellement sur une formation solide adaptée aux besoins des futurs professionnels (Safha et Rafiq, 2023).

1.2.2 Soft skills nécessaires à la pratique infirmière :

Dans un domaine de l'humain par excellence, les soft skills occupent une place privilégiée dans la pratique infirmière qui met en œuvre d'une manière harmonieuse la technicité, l'humanisme et le relationnel.

La liste de ces soft skills favorisant les comportements attendus des infirmiers est résumée dans le tableau 2 (Phaneuf, 2019) :

Tableau N°2 : Synthèse des comportements professionnels infirmiers

1	Présenter une attitude empathique.	9	Demander l'aide ou les conseils de vos collègues.
2	Savoir écouter la personne dont vous prenez soin.	10	Centrer l'argumentation sur des faits précis.
3	Soigner la communication, attention au non verbal.	11	Toujours respecter vos collègues.
4	Gérer votre stress et contrôler vos réactions.	12	Manifester un esprit d'équipe.
5	Conserver votre sens de responsabilité.	13	Accepter la critique comme moyen d'évolution.
6	Demeurer flexible dans vos prises de décisions.	14	Manifester de l'autonomie et l'esprit d'initiative.
7	Être toujours ponctuel (pour le travail, réunions, médicaments, etc.)	15	Manifester un esprit d'observation et de recherche.
8	Travailler avec précision.	16	Faire preuve de respect envers les autres.
		17	Toujours porter une tenue appropriée

Source : *Que devient le savoir-être dans notre monde aux accents technologiques et scientifiques grandissants ?* <http://www.prendresoin.org/?p=3654>

2. Matériels et méthodes

Il s'agit d'une recherche de nature descriptive selon une approche quantitative qui s'intéresse à la description de l'enseignement des soft skills au niveau de la filière soins infirmiers de l'Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS) de Fès.

La population cible est composée de l'ensemble des enseignants de la filière soins infirmiers à l'ISPITS de Fès, permanents et vacataires au nombre de 59 enseignants.

Vu la nature descriptive de notre étude, nous avons opté pour l'utilisation d'un questionnaire destiné aux enseignants de la filière soins infirmiers. Cet outil de collecte de données a été validé selon notre contexte d'étude répondant ainsi aux exigences souhaitées en corrélation avec notre objectif de recherche.

Ce questionnaire a été réalisé dans le cadre d'une recherche s'intéressant à l'enseignement et à l'évaluation des attitudes (Beauchamp, 2013b). Après avoir eu l'aimable autorisation de son utilisation, nous avons procédé à son adaptation au contexte de notre étude puis sa validation par des enseignantes expertes avant d'être testé auprès de cinq enseignants afin de vérifier sa lisibilité, sa clarté et le temps nécessaire à son remplissage.

Afin d'avoir le maximum de données possibles en conformité avec la nature descriptive de notre recherche, nous avons opté malgré les contraintes pour la distribution en main propre et même en mode « auto administré assisté » afin de se tenir à la disposition des interrogés pour des questions éventuelles de compréhension.

Nous avons utilisé le logiciel SPSS. 25 pour le traitement et l'analyse des différentes réponses. Dans le cadre de notre recherche, l'anonymat et la confidentialité des réponses étaient garantis. La nature du questionnaire assure, également, le principe de l'auto-détermination, le choix éclairé de participation et la possibilité de ne pas répondre à des questions.

3. Résultats

3.1 Affirmations concernant l'enseignement des soft skills :

Tableau N°3 : Énoncés sur l'enseignement des soft skills, destinés aux enseignants de la filière soins infirmiers.

	Très en désaccord	En désaccord	Ne sait pas	En accord	Très en accord	Donnée manquante
1. Les soft skills doivent s'enseigner aux étudiants infirmiers	0,0%	0,0%	2,8%	13,9%	83,3%	0,0%

2. L'enseignement des soft skills s'opère spontanément grâce aux interactions entre professeurs et étudiants.	11,1%	16,7%	0,0%	61,1%	11,1%	0,0%
3. Les soft skills sont essentielles pour l'exercice de la profession infirmière	0,0%	0,0%	0,0%	8,3%	91,7%	0,0%

Source : Auteurs

Les résultats affichés dans le tableau 3 révèlent que :

- Pour l'affirmation N°1, on remarque que la majorité des participants (97,2%) sont pour l'obligation d'enseigner les soft skills (83,3% « très en accord » et 13,9% « en accord »). Alors que personne n'est contre.
- Pour l'affirmation N° 2, nous pouvons constater que 72,2% des enseignants affirment que l'enseignement des soft skills est spontané et implicite grâce aux interactions entre professeurs et étudiants. (61,1% « en accord » et 11,1% « très en accord »).
- Pour l'affirmation N°3, Nous pouvons remarquer clairement l'unanimité des participants pour le fait que l'enseignement des softs skills est essentiel pour l'exercice de la profession infirmière, avec 91,7% « très en accord » et 8,3% « en accord ».

3.2 Méthodes pédagogiques les plus efficaces pour enseigner les soft skills :

Tableau N°4 : Méthodes pédagogiques les plus efficaces pour enseigner les soft skills aux étudiants infirmiers.

	Respect	Rigueur	Esprit d'analyse et de synthèse	Esprit d'équipe	Esprit critique	Capacité adaptation	Autonomie	Image professionnelle
Cours magistral	74,1%	63,0%	44,4%	7,4%	18,5%	18,5%	14,8%	55,6%
Cours-conférence	50,0%	46,2%	34,6%	30,8%	42,3%	26,9%	11,5%	35,8%
Exposé séminaire	40,0%	44,0%	48,0%	32,0%	48,01%	28,01%	12,0%	56,0%
Présentation orale	55,2%	69,0%	58,6%	58,6%	55,2%	58,6%	55,2%	44,8%
Travail en équipe	62,1%	58,6%	48,3%	79,3%	41,4%	75,9%	37,9%	51,7%
Groupe-discussion	65,6%	59,4%	65,6%	75,0%	65,6%	62,5%	40,6%	40,6%
Labo. petit groupe	64,0%	64,0%	52,0%	80,0%	60,0%	72,0%	36,0%	48,0%
Apprent. coop.	60,9	43,5	47,8	73,9%	52,2%	65,2%	43,5%	52,2%

Jeux de rôles	75,9%	55,2%	44,8%	58,6%	44,8%	48,3%	44,8%	48,3%
Tutorat	62,5%	50,0%	45,8%	41,7%	41,7%	58,3%	54,2%	75,0%
Supervision stage	75,0%	64,3%	42,9%	50,0%	39,3%	57,1%	64,3%	71,4%
Ens. à distance	17,6%	35,3%	41,2%	11,8%	35,3%	17,6%	70,6%	35,3%
Cours en ligne	29,4%	47,1%	35,3%	5,9%	23,5%	29,4%	58,8%	41,2%
Lecture dirigée	38,9%	38,9%	38,9%	5,6%	33,3%	22,2%	38,9%	27,8%

Source : Auteurs

Les résultats rapportés dans le tableau N°4 révèlent que les méthodes pédagogiques actives : (Travail en équipe, Groupe-discussion, Labo. Petit groupe, Apprentissage, Coopératif, Jeux de rôles) sont les plus utilisés par les participants pour l'enseignement de la majorité des huit soft skills (80% pour labo à petit groupe).

Le Cours magistral présente également un score élevé ; 74,1% des enseignants et enseignantes l'utilisent pour l'enseignement du respect contre 63,0% pour la rigueur. Quant à l'image professionnelle, la supervision et le tutorat constituent les méthodes de choix pour l'enseigner respectivement 71,4% et 75,0%. En plus, l'enseignement à distance est préconisé pour l'enseignement de l'autonomie par 70,6% des participants.

3.3 Formation en relation avec l'enseignement des soft skills :

Selon les résultats apportés par la figure N°1, il est remarquable que la majorité des enseignants (86,11%) n'ont pas bénéficié d'une formation sur l'enseignement des soft skills.

Figure N°1 : Répartition des enseignants participants selon le bénéfice d'une formation sur l'enseignement des soft skills

Source : Auteurs

4. Discussion

L'étude a montré que la grande majorité des enseignants (97,2%) est convaincue de la nécessité d'enseigner les soft skills aux étudiants infirmiers.

En effet, la nature de la pratique infirmière intègre harmonieusement et délicatement le volet technique aux volets humains, sociaux et relationnels (Dorais, 2009; Savoyant, 2010).

72,2% des professeurs affirment que l'enseignement des soft skills est spontané et implicite grâce aux interactions entre formateurs et étudiants. L'enseignement des soft skills se fait donc d'une manière indirecte et ne constitue pas un module ou des objectifs d'apprentissage clairement définis dans le programme ou les plans de cours. Il dépend de la volonté et de l'initiative des enseignants. Ces résultats confirment le rôle primordial des enseignants dans l'intégration de l'enseignement des soft skills dans leur plan de cours malgré leurs absences dans le programme de formation. Ces résultats vont de pair avec ceux de l'étude menée par Ahmed Esa sur le développement des soft skills chez les étudiants en ingénierie stipulant que : « *Les enseignants doivent essayer d'agir de façon créative pour traduire les éléments des compétences non techniques dans le plan de cours afin d'améliorer la compréhension des étudiants par le processus d'enseignement-apprentissage sans trop se concentrer sur le programme conçu* » (Esa et al., 2015).

En ce qui concerne les méthodes pédagogiques les plus efficaces pour enseigner les soft skills, nos résultats démontrent (Tableau 4) que les pourcentages d'utilisation des différentes méthodes par les enseignants varient selon la soft skills à enseigner.

Ainsi, l'enseignant en tant que pédagogue et didacticien joue un rôle primordial dans la réussite des pratiques d'enseignement-apprentissage par l'emploi de stratégies et de méthodes d'enseignement adaptées à la soft skills à enseigner, au profil de l'apprenant et aux moyens dont il dispose, tel que cela a été mentionné par le rapport « Benchmark sur les compétences clés » réalisé en 2017 par le département de la formation professionnelle au Maroc (El Hirech, 2017). Cependant, la réussite des pratiques de l'enseignant dépend de son degré de motivation et d'engagement, d'une part, et des conditions qu'offre l'environnement de la formation, d'autre part, comme cela a été montré par les travaux de Berrington Ntombela sur l'acquisition des Soft Skills (Ntombela, 2016)

La prédominance de l'utilisation des méthodes pédagogiques actives : travail en équipe, groupe-discussion, Labo. Petit groupe, apprentissage, coopératif, jeux de rôles... est très remarquable d'après nos résultats (Tableau 4). Ces résultats vont de pair avec ceux de plusieurs auteurs et études notamment :

Pour Mustapha MESK, dans son étude sur l'enseignement des Soft Skills au niveau des universités marocaines, l'animation des cours sur les soft skills intègre des méthodes d'applications (travail en sous-groupe, jeu de rôle, étude de cas, exercice d'application...) dans lesquelles les apprenants sont des acteurs appelés à pratiquer et simuler afin de s'épanouir dans leurs apprentissages et de développer leurs compétences douces(Meski, n.d.)

De même, l'enquête, menée par Hind Moustadraf auprès de 531 étudiants marocains du premier cycle universitaire issus de plusieurs cursus de formation (Écoles de commerces, des ingénieurs, Facultés des lettres, des sciences humaines ...) sur leur perception des compétences acquises dans leur formation selon les modes d'enseignement qu'ils ont suivis, a montré que les modèles pédagogiques actifs encouragent les étudiants à être dynamiques et acteurs dans leurs apprentissages et à développer ainsi leurs soft skills. Il en va de même pour les stages, l'encadrement et le mentorat jugés particulièrement avantageux par les étudiants de toutes les disciplines(Moustadraf, 2020) Ce qui rejoint parfaitement nos propres résultats où la supervision des stages et le tutorat présentent des pourcentages importants pour l'enseignement des différentes soft skills avoisinant les 75%, respectivement pour le respect et l'image professionnelle. Ce qui montre l'intérêt du stage pour le développement des soft skills chez les étudiants.

Néanmoins, le cours magistral présente des pourcentages louables pour l'enseignement de certaines soft skills : 74,1% pour le respect et 63,0% pour la rigueur. Résultat également obtenu par Ahmed Esa qui a mentionné que *«l'utilisation efficace de la méthode du cours magistral est capable d'attirer les étudiants et d'améliorer leurs compétences»*(Esa et al., 2015)

En outre, nos résultats démontrent (Figure 1) que 86,1% des enseignants n'ont bénéficié d'aucune formation spécifique aux soft skills et leurs enseignements. Ce qui va influencer la qualité de leur encadrement des étudiants infirmiers en matière de développement de leur soft skills. Dans ce cas, les formations continues des enseignants favoriseraient le développement de leurs compétences professionnelles comme cela a été confirmé par les travaux de Danièle Houpert (Houpert, 2005)

Malgré le nombre relativement réduit de notre population d'étude, elle constitue la totalité du corps professoral de la filière soins infirmiers au niveau de l'ISPITS Fès. Ce qui nous a permis d'avoir des résultats très représentatifs sur l'enseignement des soft skills au niveau de cet institut.

Nous avons également relevé des limites méthodologiques relatives à la non-utilisation d'une grille d'observation de la pratique d'enseignement des soft skills permettant d'effectuer une analyse plus judicieuse de cette pratique faute d'accès aux salles de cours.

Notons que, indépendamment des limites mentionnées, cette étude reste originale vu l'actualité du sujet traité et la pertinence des résultats obtenus qui ont permis non seulement le diagnostic de l'état actuel du processus d'enseignement des soft skills au niveau de l'ISPITS de Fès mais surtout de proposer des pistes d'amélioration de cette pratique cruciale dans le développement de la compétence infirmière au niveau de la formation initiale.

Conclusion

Nous avons mené la présente étude dans l'intention d'éclaircir une zone d'ombre concernant l'enseignement des soft skills chez les étudiants de la filière soins infirmiers au niveau de l'ISPITS de Fès vu que l'importance de ces compétences non techniques dans l'intégration et la promotion professionnelles a été démontrée par plusieurs recherches académiques.

En réalité, l'infirmier doit réaliser, au cours de sa pratique professionnelle, des activités techniques mais, en parallèle, il doit intervenir dans des équipes multidisciplinaires, analyser les situations de santé des patients, de leurs familles et des communautés, faire preuve d'empathie et d'écoute active, avoir confiance en soi, être curieux et témoigner du respect pour les usagers des services de santé et ses collègues de travail. Tant de soft skills que la formation initiale doit développer chez lui afin de l'outiller pour faire face aux exigences de sa profession. Aussi, ce but ne peut être atteint sans l'accompagnement effectif de l'enseignant qui, selon son degré de motivation et d'engagement, reste l'acteur principal et le vrai catalyseur du développement des soft skills chez l'apprenant via ses compétences, ses qualités humaines et grâce à ses capacités innovatrices et créatrices.

Dans cette optique, notre recherche nous a permis d'aboutir à un ensemble de résultats concernant l'enseignement des soft skills chez les étudiants de la filière soins infirmiers au niveau de l'ISPITS de Fès : l'unanimité du corps professoral interrogé, sur le rôle essentiel des soft skills dans l'exercice de la profession infirmière, ce qui justifie l'obligation d'enseigner ces compétences au cours de la formation initiale. Nos résultats démontrent également que les méthodes pédagogiques actives sont les plus efficaces pour l'enseignement des soft skills. 86,1% des enseignants n'ont pas bénéficié de formation sur l'enseignement des soft skills ce qui va se répercuter sur la qualité de leurs accompagnements des étudiants infirmiers pour le développement de leur soft skills.

Ainsi, la présente étude a permis de mettre la lumière sur l'enseignement des soft skills chez les étudiants de la filière soins infirmiers au niveau de l'ISPITS de Fès afin de proposer des pistes d'amélioration par :

- La programmation de projet de formation continue au profit des enseignants des ISPITS sur les stratégies et méthodes d'enseignement des soft skills.
- La production d'un guide d'enseignement-apprentissage des soft skills adapté aux métiers de la santé.
- L'élaboration d'instruments pédagogiques d'enseignement de ces compétences chez les étudiants tout au long de leur cursus de formation au niveau de l'ISPITS.

Le développement des soft skills chez les futurs infirmiers est devenu une nécessité pour la valorisation de la formation et un investissement pour l'avenir de la profession infirmière ainsi que l'amélioration de la qualité des soins prodigués aux citoyens marocains.

BIBLIOGRAPHIE

- Aylwin, U. (1996). *La différence qui fait la différence --, ou, L'art de réussir dans l'enseignement* (Associatio).
- Beauchamp, M. (2013a). *L'enseignement et l'évaluation des attitudes dans le programme collégial techniques de travail social*. 1–173.
- Beauchamp, M. (2013b). L'enseignement et l'évaluation des attitudes dans le programme collégial Techniques de travail social. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 3, Issue April).
- Bouret, J., Hoarau, J., Mauléon, F. (2018). *Soft Skills: Développez vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière*. Dunod.
<https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/9782100776986/Feuilletage.pdf>
- Clanet, J. (2021). *Analyse des pratiques d'enseignement Éléments de cadrages théoriques et méthodologiques Analysis of classroom practices Analyse des pratiques d'enseignement Éléments de cadrages théoriques et méthodologiques*. 3–18.
- Colet, N. R. (2009). Chapitre 14. Relève professorale : des forces fraîches dans la méele. *Innovat Dans l'enseignement Supérieur*, 229.
<https://doi.org/10.3917/PUF.BEDAR.2009.01.0229>
- Dallaire, C. (2008). *Le savoir infirmier Au coeur de la discipline et de la profession* (G. Morin (ed.)).
- Darraj, B., Gourja, B., Faiq, A., Tace, E. M., & Belaaouad, S. (2020). Difficultés du développement des compétences nécessaires au raisonnement diagnostique chez les étudiants infirmiers à Casablanca (Maroc) : étude descriptive. *Revue Francophone Internationale de Recherche Infirmière*, 6(3). <https://doi.org/10.1016/j.refiri.2020.100204>
- Dorais, L. (2009). *Proposition d'une démarche d'évaluation des attitudes dans un stage clinique en soins infirmiers au collégial*.
- El Hirech, F. Z. (2017). *BENCHMARK SUR LES COMPÉTENCES CLÉS*.
http://www.reapcmaroc.com/pages/pub/doc/benchmark_compences_cles.pdf
- Esa, A., Padil, S., Selamat, A., & Idris, M. T. M. (2015). SoSTeM Model Development for Application of Soft Skills to Engineering Students at Malaysian Polytechnics. *International Education Studies*, 8(11), 204. <https://doi.org/10.5539/ies.v8n11p204>
- Freiman, V., & Giroux, P. (2021). *Guide sur le développement de compétences non techniques (CNT) dans la formation à distance (FAD) pour les institutions d'enseignement francophones canadiennes*. <https://constellation.uqac.ca/id/eprint/7862/1/document-de->

guide-competica_mod_final_aout2021.pdf

- Hébrard, P. (2011). L'humanité comme compétence? Une zone d'ombre dans la professionnalisation aux métiers de l'interaction avec autrui. *Sciences de l'Education Pour l'Ere Nouvelle*, 44(2), 103–121. <https://doi.org/10.3917/lsdle.442.0103>
- Houpert, D. (2005). *En quoi la formation continue des enseignants contribue-t-elle au développement des compétences professionnelles ? - Les Cahiers pédagogiques*. Cahiers Pédagogiques. <https://www.cahiers-pedagogiques.com/en-quoi-la-formation-continue-des-enseignants-contribue-t-elle-au-developpement-des-competences-professionnelles/>
- International, C., & Infirmi, D. E. S. (2022). *La profession une voix faite pour diriger*.
- Le Boterf, G. (2013). *Construire les compétences individuelles et collectives* (Eyrolles (ed.); 6eme édit).
- Meski, M. (n.d.). *L'Enseignement des Soft Skills au Supérieur à l'ère du Nouveau Modèle du Développement au Maroc et de l'adoption du Système Bachelor : Un apport Personnel*.
- Moustadraf, H. (2020). *Innovation pédagogique et développement des Soft Skills chez les étudiants de l'enseignement supérieur Educational innovation and development of Soft Skills among higher education students*. 63–84.
- Ntombela, B. (2016). *Acquisition of Soft Skills*. September.
- Phaneuf, M. (2019). *Que devient le savoir-être dans notre monde aux accents technologiques et scientifiques grandissants ? Une historique éclairante*. 1–19.
- Safha, Mohamed .Rafiq, M. (2023). *La formation des formateurs pour l'enseignement des soft skills , cas des centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation Training of trainers for the teaching of soft skills , the case of regional centres for education and training pr. 3*, 33–47. <https://revues.imist.ma/index.php/SSDL/article/view/42068/21649>
- Savoyant, A. (2010). La professionnalisation des personnels infirmiers (2005). *Travail et Apprentissages*, N° 5(1), 143–171. <https://doi.org/10.3917/ta.005.0143>
- Servajean-hilst, R. (2022). *Les soft skills pour innover et transformer les organisations*. www.strategie.gouv.fr
- SIRAJ, A. (2022). Les soft skills dans le domaine de la santé au Maroc : perception des professionnels d'aujourd'hui Soft skills in the healthcare services : professional's perception in today's healthcare services Adil SIRAJ Université Ibn Zohr , Laboratoire de Re. *La Revue Du LaRSLAM: Praemissas*, 6, 1–16. <https://revues.imist.ma/index.php/LARSLAM/article/view/34479/17904>
- Temmar, F. (2006). *L'initiation à la recherche en sciences infirmières au deuxième cycle au*

Maroc : Un fondement pour le dialogue dans le soin. 2004, 1–9.